

“знайшла своє справжнє місце” в ансамблі іконостаса Троїцької церкви і може бути, як і весь ансамбль розписів цього храму, більш точно датована 20–30 рр. XVIII ст.

Ікона “Поклоніння волхвів”, близька за формою і стилістикою до шести вищезгаданих творів, однак за розмірами значно більша – 59×78 см¹. До того, самий сюжет не “вкладається” в контекст цього іконостасного ряду – там вже є ікона “Різдво Христове”. Тож, на наш погляд, ікона “Поклоніння волхвів” належала до іншого іконостасного ансамблю, хоча і була створена у лаврській майстерні у той самий час – у першій половині XVIII ст. Ця пам’ятка ще чекає всебічного ґрунтовного дослідження.

Наведені факти дають змогу більш повно висвітлити певні сторінки історії Києво-Печерської лаври й НКПІКЗ у різні історичні періоди. Нині можна, зокрема, дещо більш “підняти завісу” над історією живописного оздоблення не тільки Аннозачатіївської, але й Троїцької надбрамної церков. Приклад ікони “Преображення” з іконостаса Аннозачатіївської церкви дає змогу скласти більш повне уявлення про несповідні шляхи “міграції” деяких творів мистецтва лаврської школи. Це ще раз свідчить про те, що варто пильніше придивлятися до начебто добре відомих пам’яток, бо ж вони в будь-який час можуть стати джерелом нових відкриттів.

Куцаєва Т. О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний музей історії України

Куцаєва Є. О.

Молодша дослідниця наукових програм
Громадська організація “Культура заради майбутнього”

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України

ВІДНАЙДЕНІ КНИГИ З БІБЛІОТЕКИ МИТРОПОЛИТА ФЛАВІАНА В БІБЛІОТЕЧНОМУ ФОНДІ НМІУ

Метою публікації є привернення уваги до 14 книжкових пам’яток, що належали бібліотеці Митрополита Київського і Галицького Флавіана (в миру Микола Городецький, 1840–1915) і які виявлено в бібліотечному фонді НМІУ. Фіксація нового знання про предмети дослідження сприяє збереженню цих елементів культурної спадщини України через популяризацію та накопичення аргументів для їхнього внесення в Державний реєстр національного культурного надбання, як рідкісних і цінних книг. За допомогою наукової атрибуції примірників бібліотеки Флавіана робимо внесок у відродження цієї колекції як цілісного явища, що триває з середини 1990-х рр.²

Оскільки про цю унікальну (під)колекцію у складі бібліотечного фонду НМІУ майже не згадано (йдеться лише про дві книжкові пам’ятки в контексті теми “Юдаїка”³), то запропоноване дослідження є актуальним. Також приєднуємося до широкої наукової дискусії про бібліотеку Флавіана, яку він почав збирати під час служіння в Китаї (1873–1891) і врешті накопичив понад 20 тис. томів (11 270 назв⁴). Представлені в публікації книжкові пам’ятки є невід’ємною складовою символічного простору бібліотеки, яка була розпорошена на тлі суспільно-політичних і воєнних трагедій ХХ ст. і нині уособлюється спорудженою для неї в 1908 р. будівлею на території Києво-Печерської лаври⁵, фондами НБУВ, НІБУ та НБММ.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия..., арк. н/н, рах. 4.

² Засць О. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 240 с. С. 46-47.

³ Дідора Л., Куцаєва Т. Бібліографічний покажчик до теми “Історія єврейської громади України 19 – 1-ї пол. 20 ст.”: на матеріалах фондової колекції та бібліотеки НМІУ // Науковий вісник НМІУ. 2019 (4). С. 668-674.

⁴ Лесовая И. Частная книжная коллекция: мемориальный аспект // Вестник Санкт-Петербургского гос. института культуры. 2014 (3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chastnaya-knizhnaya-kollektsiya-memorialnyy-aspekt>.

⁵ Бібліотека Митрополита Флавіана. URL: <https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/162>

Як вступ подаємо коротку історію драматичної долі бібліотеки, яка свідчить про те, що віднайдений у НМІУ фрагмент невідомий широкому колу дослідників теми. У липні 1921 р. Київський губернський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини націоналізував (взяв на державний облік) бібліотеку Флавіана, яку він заповів Києво-Печерській лаврі. У серпні 1922 р. бібліотеку передали у відання ВУАН без права перевезення. 11 276 книжок в 1931 р. перевели до фонду письма і друку Всеукраїнського музейного городка/містечка¹. Під час Другої світової війни до Німеччини було вивезено 8 749 книг з бібліотеки митрополита, інші загублено. Незначну частину зібрання (177 од.) повернено в Україну у 1947–1948 рр., ще 80 книг – у 1996 р. На жаль, найцінніші видання так і залишаються втраченими для нашої країни². Ті книги, які збереглися у Києво-Печерській лаврі, нині є у фонді НІБУ (180 книг)³. 58 книг віднайдено в НБУВ і щонайменше одна зберігається в НБММ⁴.

Тож через брак інформації про те, як, коли і від кого книги бібліотеки митрополита Флавіана потрапили в НМІУ, не можемо здійснити реконструкцію її руху до музею, як у разі перелічених бібліотек. Згідно з даними інвентарної книги бібліотечного фонду, видання з екслібрисами бібліотеки митрополита 1948 р. вже були у бібліотеці музею. Більше інформації здобути не вдалося, адже багато довоєнної фондово-облікової та іншої музейної документації було втрачено під час евакуації 1941 р. Невідомо, чи факт передачі бібліотеки Флавіана в музей – попередник НМІУ (Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, 1924–1934 рр., або Центральний історичний музей ім. Т. Г. Шевченка, 1935–1941 рр. та з осені 1943 р., або Державний республіканський історичний музей, 1943–1950 рр.), який розташовувався на території Всеукраїнського музейного містечка в 1934–1944 рр., взагалі було зафіксовано коли-небудь.

Невстановлена частина книг бібліотеки Флавіана розпорошена по приватних колекціях. Наприклад, стародрук “Древняя Российская Вавилоника” (СПб., 1774) з книгозбірні петербурзького бібліофіла Веліміра Петрицького містить важливі мікроджерела історичної інформації. Адже, окрім власницьких екслібрисів В. Петрицького, є фіолетовий штампель батальйону особливого призначення СС “Sonderkommando des Auswärtigen Amtes “Grüpe Künsberg”, що займався вивозом з окупованих територій архівів та цінних бібліотек⁵. Цей штампель унаочнює драматичне побутування бібліотеки Флавіана під час Другої світової війни. Ані книжкові пам'ятки з НМІУ, ні опубліковані онлайн зображення з НІБУ та НБУВ цього штампеля не містять.

Пояснення потребує те, що наше дослідження стосувалося лише бібліотечного фонду НМІУ, тобто колишньої бібліотеки, яку, як структурний підрозділ музею, ліквідували після 2015 р. Причина, чому фонд НМІУ не став джерелом нашого дослідження, полягає в наступному. На початку масштабного вивчення антикварних книг бібліотечного фонду НМІУ “de visu” в 2017 р. і надалі були відсутні системні можливості попримірникового опису книг у фондозбірні через логістику роботи з музейними предметами. Звірка книжкового фонду, як специфічний процес обліку, не пов'язаний з книгознавчими дослідженнями, відбулася в 2016 р. А умови в групі збереження фондів “Рідкісні авторські документи” (пакування книг, опломбовані шафи, поділ за інвентарними номерами, а не алфавітними чи тематичними рубриками) унеможливають використання таких методів відбору книг, як у бібліотеці: “фронтальний перегляд рубрик бібліотеки або фонду” та “попримірниковий перегляд”.

¹ Бібліотека Митрополита Флавіана. URL: http://pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/biblioteka-mitropolita-flaviana-190809-v-budinku-yakoyi-mistilasya-restavratsiyna-maysternya-vseukrayinskogo-muzeynogo-mistechka-de-pratsyuvati-kasperovich-m-i_krzheminskiy-k-i

² Лісова І. Меморіальність приватної книжкової колекції як складової культурної пам'яті людства // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам'яті народу: зб. мат-в Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 7.11.2019. 349 с. С. 6.

³ Бібліотека митрополита Флавіана: каталог колекції з фондів відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг НІБУ / О. Марченко. Київ : НІБУ, 2011. 47 с.; Книги з бібліотеки митрополита Київського і Галицького Флавіана у фонді НБУВ (до 100-річчя з дня смерті). URL: <http://www.nbu.gov.ua/node/2423>

⁴ Заєць О. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. С. 46-47; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1602789

⁵ Зображення – архів авторів.

Картотека групи на понад 2 тис. од. зб. складається переважно з інвентарних карток 1950–1960-х рр. і малоінформативна щодо провенансу книг (щодо предметів, які надійшли з різних музейних інституцій і з яких формували колекцію Державного історичного музею УРСР після звільнення України від гітлерівців, застосовують поняття “Старі музейні фонди”¹, адже, як уже зазначено, багато довоєнної фондово-облікової документації було втрачено) та їхніх елементів, зокрема екслібрисів, які є ключовими маркерами для ідентифікації історичних бібліотек. Інвентарна картка – особлива форма фіксації інформації про музейні предмети, була запроваджена після Другої світової війни і давала змогу вписувати багато відомостей у 8, потім 9 блоках, а з 1985 р. – у 17 блоках. Розвиток інформаційного суспільства призвів до обмеженості цієї форми, і з початку 2000-х рр. було запроваджено новий тип фіксації даних – науково-уніфікований паспорт (далі – НУП) з 46 блоків². Але доопрацювання інвентарних карток до НУП на музейні предмети в групі збереження фондів “РА” (рідкісні авторські документи) йде повільно. Зі свого боку, каталогу бібліотечного фонду НМІУ взагалі не існує на паперових носіях. Складання електронного каталогу розпочала кураторка фонду Лариса Дідора в 2017 р. і через значний об’єм він містить лише ключову пошукову інформацію для бібліографічного опису. Тож до такого методу, як “аналіз картотеки / каталогу фонду”, ми не вдалися з об’єктивних причин.

Зважаючи на колосальний обсяг роботи щодо майже 26 тис. од. зб.³, які було опрацьовано під час звіряння бібліотечного фонду в 2017–2019 рр., відібрані книги бібліотеки Флавіана, вірогідно, становлять лише попередній перелік. Адже метою адміністрації НМІУ була перевірка лише фізичної наявності книг, а книгознавчі та бібліотекознавчі дослідження стали нашою індивідуальною ініціативою, для якої умов так і не створено (робоча група, технічне забезпечення, міжінституційна співпраця тощо). Утім, за сприяння інших колег вийшла низка публікацій для першої промоції таких цінних (під)колекцій антикварних видань, як стародруки, рукописна книга (друга половина XIX ст.), видання з інскриптами, екслібрисами, маргіналіями. (Під)колекцію екслібрисів вивчають у різних напрямках: полоніка, франкістика, славістика, нумізматики, юдаїка, україніка (знак тризуб, бібліотеки інституцій, приватні бібліотеки). Тож 14 книг з бібліотеки Флавіана відносимо до (під)колекції екслібрисів з приватних бібліотек.

Важливо зазначити, що ми виявили чотири різні екслібриси: архієпископа (1), потім митрополита (2) Флавіана двох видів: шрифтовий – овальний штампель та шрифтовий суперекслібрис на корінцях книг (М[итрополит] Ф[лавіан] (3) та А[рхієпископ] Ф[лавіан] (4), тиснення золотом). Штампелі мають такі характеристики: текст “Бібліотека Архієпископа Флавіана” (синього кольору), інший – “Бібліотека Митрополита Флавіана” (фіолетового кольору, овальні штампелі, текст у рамці. Оскільки

немає повної картини про зміст фрагментів бібліотеки Флавіана в НБУ, НВУВ та НБММ, не наполягаємо на тому, що суперекслібрис “А. Ф.” та екслібрис “Бібліотека Архієпископа Флавіана” вводимо в науковий обіг вперше, а лише даємо інформаційне повідомлення для зацікавлених аудиторій. Два варіанти суперекслібриса на корінці “М. Ф.” (один з них такий, як у НМІУ) зберігаються в НБУВ⁴.

Зі свого боку, окремі примірники “Сборника Археологического института” (СПб., 1880), окрім суперекслібриса, містять інші цікаві мікроджерела історичної інформації. Перше, це наклеєні на корінцях прямокутні ярлички з надрукованою друкарським способом блакитною рамочкою та

¹ Затилук Я., Остапівська Ю. Калейдоскоп історій та раритетів // Антиквар. 2019 (1(109)). С. 22-23.

² Куцаєва Т. Музейна документація на музейні предмети у контексті наукових досліджень: на прикладі різних груп зберігання, а також раритетів обрядів і повсякдення єврейської громади України 19–20 ст. у колекції НМІУ // Грані. 2017 (20; 4(144)). С. 69-75.

³ Дідора Л. Найцікавіші книги з книгозбірні НМІУ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=meQ_3uMzWvM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yupn3YESDuMnPaItRvItqzAfyOk4yF1TNmFhAfEEOANjceGZNY8exSJT0

⁴ Книги з бібліотеки митрополита Київського і Галицького Флавіана у фонді НБУВ (до 100-річчя з дня смерті).

однаковими рукописними № 6624. Припускаємо, що це інвентарні номери книг. Окрім того, на інших примірниках містяться ярлички з зеленою рамочкою та № 6517, 8437 (Ср[едняя – ?]. К[омната – ?]. Шк[аф]. 1), 8921 (8437, Ср[едняя – ?]. К[омната – ?]. Шк[аф]. 1) й іншими пошкодженими номерами, що обірвані, напівстерті. Зрозуміло, що інвентарні номери були присвоєні не кожній окремій книзі, а назвам, незалежно від кількості томів або випусків. Ми вивчали об'єкти “de visu”, тобто книги кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема одну серію популярних книг про історію Давнього Сходу авторства Зінаїди Рагозіної (три частини), один збірник Археологічного інституту в Санкт-Петербурзі (два томи); один альбом – каталог Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії; один часопис – щорічник Новгородського товариства поціновувачів давнини (три випуски).

Одна з книг – альбом Церковно-археологічного музею, містить друковану посвяту видавця “Посвящается его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Флавиану Митрополиту Киевскому и Галицкому”. Книга І. Каманіна “Зверинецкие пещеры в Киеве, (их древность и святость)” (Київ, 1914) з такою самою посвятою зберігається в Уральському федеральному університеті (Єкатеринбург)¹.

По-друге, після титульної сторінки в 4-й книзі “Сборник Археологического института” прикріплено звернення книговидавця (друкований текст) з проханням до читачів, які мають стародруки “Уложение царя Алексея Михайловича”, позичити їх Археологічному інституту для опрацювання з подальшим поверненням “без затримки та в цілості”.

Коментований бібліографічний покажчик:

1. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии. Вип. 4-5. Киев: Фото-Литография “С. В. Кульженко”, 1915. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. Є друкована посвята “Посвящается его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Флавиану Митрополиту Киевскому и Галицкому”. **Автор:** Петров Микола Іванович – проф. Київської духовної академії, літературознавець, редактор “Волинських епархіальних відомостей”, співзасновник Історичного товариства Нестора Літописця, охоронець (блюститель – рос.) Церковно-археологічного музею в 1878–1919 рр.

2. Гусев А. Историко-справочный путеводитель. Харьков – его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях, с приложением снимков воспроизведенных с редких картин, акварелей, гравюр, фотографий с натур, чертежей, планов города 1768 и новейшего. Харьков: тип. Адольфа Дарре, 1902. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. М'яка обкладинка. Російською та французькою мовою. Друкована посвята 12 Археологічному з'їзду в Харкові (1902). **Автор:** Гусев Олександр Миколайович – завідувач книжковим складом Харківського губернського земства.

3. Иосиф Иеромонах. История иудейского народа по археологии Иосифа Флавия (опыт критического разбора и обработки). Сергиев Посад: Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1903. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”, видавничка (друкарська) марка Свято-Троїцької Сергієвої Лаври. **Автор:** Митрополит Йосиф (Іван Семенович Петрових) – богослов, розстріляно в 1937 р.

4. Баженов И. В. Костромской Богоявленский-Анастасиин монастырь. Москва: [Б. в.], 1913. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. Збільшений формат. Кольорове видання. Фототипії. **Автор:** Іван Васильович Баженов, співробітник Археологічного інституту в Санкт-Петербурзі, історик монастирів і храмів Костроми.

5. Прохоров В. Русские древности, издаваемые по Высочайшему соизволению. С рисунками, относящимися ко всем отраслям русского искусства, разъясняющими события истории и быт народный во всех отношениях: в военном, гражданском, домашнем и русские одежды в разных периодах и пр. В 2 кн. СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1871. Кн. А(1). **Опис:** Збільшений формат. Титульна сторінка – кольорова літографія В. Прохорова. Екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. **Автор:** Прохоров Василь

¹ Зверинецкие пещеры в Киеве. URL: <https://www.prlib.ru/item/898619>.

Олександрович – археолог, викладач Санкт-Петербурзької академії мистецтв, засновник малих музеїв, редактор.

6. Рагозина З. История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1905. **Опис:** Серія “Древнейшая история Востока” в 4-х кн. Кн. 1. Серія – це перша в російській історіографії з досліджень найдавнішої історії Сходу. Екслібрис “Бібліотека Архієпископа Флавіана”, видавнича (друкарська) марка “Типография А. Ф. Маркса. Измайловск. пр., д. № 29”. Цільношкіряна палітурка. Фрагмент ярличка на корінці з інвентарним №№ [65]17. **Автор:** Зінаїда Олександрівна (Олексіївна) Рагозіна – письменниця, перекладачка, сходознавець, авторка перших у Російській імперії науково-популярних видань про історію Давнього Сходу та членкиня Лондонського та Великобританського “Товариства вивчення Азії”, “Американського товариства Сходознавства”, паризького “Етнологічного товариства”.

7. Рагозина З. История Ассирии от возвышения ассирийской державы до падения Ниневии. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1905. Кн. 2. **Опис:** Екслібрис “Бібліотека Архієпископа Флавіана”. Без ярличка на корінці. Все інше та автор: див. п. 5.

8. Рагозина З. История Мидии. От Вавилонского царства и до возникновения Персидской державы. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902–1905. Кн. 3. **Опис:** Екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. Ярличок на корінці з інв. № 6517, інші номери затерті. Все інше та автор: див. п. 5.

9. Сборник Археологического института / под. ред. Н. В. Калачова. Кн. 3-4. СПб: тип. В. Безобразова и Комп., 1880. **Опис:** Шрифтовий суперекслібрис¹ на корінці “М. Ф.”, екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”, вклеєне звернення Археологічного інституту щодо випозичення “Уложение царя Алексея Михайловича” у читачів для друку. Титульна сторінка – кольорова літографія. Ярличок з інв. № 6624. **Автор:** Петербурзький археологічний інститут. Проф. Микола Васильович Калачов – архівіст, історик, правознавець, член Археографічної комісії.

10-12. Сборник Новгородского общества любителей древностей. Новгород: Губернская типография, 1908. **Вип. 1. Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”, ярличок з № 8437 (Ср[едняя – ?]. К[омната – ?]. Шк[аф]. 1); **1910. Вип. 3. Опис:** те саме; **1911. Вип. 4. Опис:** те саме.

13. Сонцов Д. Очерки истории русского народа до 17 ст. Общинный бытъ Древней Руси. Москва: тип. А. И. Мамонтова и Ко, 1875. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. **Автор:** Сонцов Дмитро Петрович – нумізмат, колекціонер старожитностей, співзасновник Московського археологічного товариства.

14. Устава на Волоки и дополняющие его документы Шестой книги Литовских публичных дел Метрики Литовской. 1913. Юрьев: тип. К. Матисенна, 1913. **Опис:** екслібрис “Бібліотека Митрополита Флавіана”. М'яка обкладинка. Автор: Імператорська Археографічна комісія. Копія з 30-го тому Російської історичної бібліотеки під ред. І. Лаппо. **Автор:** Іван Іванович Лаппо – професор, історик. 23 грудня 1944 р., перебуваючи в Дрездені разом із родиною – дружиною та сином, загинув під час бомбардування.

¹ Термінологія за: Денисенко Л. М., Рудакова Ю. К. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / НАН України, НІБВ. Київ, 2017. 350 с. С. 272.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*

Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*

Петро Балог ОР, доктор богослов'я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Димчик Рафал, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Оксана Прокоп'юк, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам'яток; археологічним дослідженням пам'яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020